

Июн, 2025-Йил

**МЕТОД НЕМЕДЛЕННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА МЕСТЕ ЗУБОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРИАПИКАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОЛЛАГЕНОВОЙ ГУБКИ**

Жданов А.В.

Международный университет KIMYO Кафедра стоматологических заболеваний

E-mail: d.d.s.alex81@mail.ru

+998973334521

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754454>

Метод немедленной имплантации является самым распространенным методом среди хирургов стоматологов в дентальной имплантологии при одномоментном удалении зуба и установки имплантата. Используемая при этом процедура направленной костной регенерации дает предсказуемый результат, однако является дорогостоящей процедурой, а также требует опыта и навыка в работе с ней. Поиск альтернативных остеостимулирующих материалов является актуальным направлением в дентальной имплантологии и по сей день.

Цель: изучить возможность использования метода немедленной имплантации у зубов с хронической периапикальной инфекцией с заменой процедуры направленной костной регенерации (НКР) на коллагеновую губку отечественного производства Института биоорганической химии им. акад. А.С. Садыкова АН РУз (ИБОХ АН РУз).

Материалы и методы исследования: В ходе своих исследований мы проводили немедленную имплантацию у пациентов с хронической периапикальной инфекцией в возрасте от 25-45 лет с использованием имплантатов и костнопластических материалов компании Дентиум. При этом в контрольной группе пациентов в количестве 45 человек (50%) мы заполняли полости кости после удаления грануляций костнопластическим материалом (Bone M) с рассасывающей коллагеновой мембраной (Коллагайд), тогда как в исследуемой в количестве 45 человек (50%) – не использовался никакой вид костнопластического материала, кроме отечественной коллагеновой губки

Результаты: В результате проведенных нами исследований была получена полная интеграция костной ткани с поверхностью имплантата, а также полное заполнение дефекта костной ткани после удаления грануляций, как в группе пациентов с использованием метода НКР, так и в группе пациентов без использования данного метода (94%) по данным РАГ и рентгена. Результаты обеих групп имели схожие значения, за исключением тех пациентов в исследуемой группе, где удаление зубов сопровождалось отломом 1-2 стенок лунок (6%).

Вывод: Использование коллагеновой губки позволяет полноценному заживлению лунки зуба и остеоинтеграции имплантата. Таким образом, при условиях атравматичного удаления и одномоментной установки имплантата в лунку удаленного зуба степень остеоинтеграции имплантата в лунку и объём заполнения дефекта кости в лунке будет эквивалентен результату, полученному в ходе имediat- имплантации и устранения дефектов лунки методом НКР.